

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ZAMONAVIY SUG'ORISH USLUBLARI AHAMIYATI VA UNING RIVOJLANISH KO'RSATKISHLARI (ILIMY MAVZULAR TAHLILI ASOSIDA)

Bekjanov Nursultan Baxitjanovich,

1-bosqich tayanch doktorant

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: bekjanovnursultan@gmail.com

Akmalov Shamshodbek Baxtiyarovich,

Ilmy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, dotsent (PhD)

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: shamshodbekjon@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433090>

Annotatsiya. Chuchuk suv tanqisligi O'zbekiston va jahon miqyosida eng global muammolaridan biridir. Qishloq xo'jaligida suv resurslariga talab global iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va sug'oriladigan yerlarning kengayishi natijasida yanada kuchayadi. Natijada sohalarda suv tejovchi zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etishga talab kuchaymoqda. Shunday innovatsion usullardan biri - tomchilatib sug'orish tizimidir. Bu borada jahon mamlakatlarining ko'plagan olimlari salmoqli izlanishlar olib borishgan. Tadqiqodlar shuni ko'rsatadiki, Web of Science va Google Scholar ma'lumotlar bazalarida suv tejovchi zamonaviy sug'orish texnologiyalari aynan tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha chop etib shu ilmiy maqolalar 2000-yildan buyon ortib borishi kuzatilgan va so'nggi 5 yil ichida bu ko'rsatgich jadal oshgan. Shuningdek, ushbu taqiqotlarimizda tomchilatib sug'orish bo'yicha davlatlar miqyosida nashr qilingan ilmiy maqolalarning natijalari olindi.

Kalit so'zlari: tomchilatib sug'orish, texnika, texnologiya, tizim, scopus ma'lumotlar bazasi, suv resurslari ilimi, iqlim o'zgarishi.

Аннотация. Нехватка пресной воды является одной из важнейших глобальных проблем Узбекистана и всего мира. Потребность в водных ресурсах для сельского хозяйства растет из-за глобального изменения климата, дефицита воды и расширения орошаемых земель. В результате возрастает потребность во внедрении современных водосберегающих технологий орошения. Одним из таких инновационных методов является капельное орошение. Можно отметить, что многие ученые со всего мира проводили исследования в этой области. Исследования показывают, что количество научных статей, найденных в базах данных Web of Science и Google Scholar, увеличилось с 2000 года, и этот показатель быстро рос в течение последних 5 лет. Также были получены результаты исследований научных статей, опубликованных по капельному орошению на национальном уровне.

Ключевые слова: капельное орошение, техника, технология, система, база данных Scopus, научные исследования водных ресурсов, изменение климата.

Abstract. Freshwater shortage is one of the most global problems in Uzbekistan and the world. The demand for water resources for agriculture is increasing due to global climate change, water shortages, and the expansion of irrigated land. As a result, the demand for the introduction of modern water-saving irrigation technologies is increasing. One of such innovative methods is the

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

drip irrigation system. We can see that many scientists from around the world have conducted research in this area. Studies show that the number of scientific articles retrieved from the Web of Science and Google Scholar databases has increased since 2000, and this indicator has increased rapidly over the past 5 years. Also, the results of scientific articles published on drip irrigation at the national level were obtained.

Keywords: *drip irrigation, technique, technology, system, scopus database, science water resource, climate change.*

Kirish. Suv resurslarini tejash, ulardan unumli foydalanish bugungi kunda jahon miqyosidagi global muammolarning biri bo'lib, shu soxalarda suv resurslarini eng ko'p isloh etivchi tarmoq qishloq xo'jaligidir. Buni inobatga olgan holda jahonda qishloq xo'jaligida ekinlarni sug'orishda suv istemolida tejamkor usullaridan foydalanish keng miqyosda ishlab chiqilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning asosiy omili bo'lgan suv manbalarini himoya qilish, suv resurslari kamayib borayotgan bir sharoitda, ulardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish, mavjud suv resurslaridan tejamli ravishda foydalanish masalasi kundankunga dolzarb masala bo'lib bormoqda. Qishloq xo'jaligida tejashda tomchilatib sug'orish uslubi eng optimal usullardan biri ekani ko'plab izlanishlarda asoslanmoqda. Tomchilab sug'orish usuli ekin hosildorligi va sifatini minimal suv miqdori bilan yaxshilash, shuningdek, o'g'it va kimyoviy moddalarni mahalliy tarzda qo'llash, ularni samarali ishlatish va ifloslanish xavfini kamaytirish orqali suvni boshqarishni yaxshilash uchun katta imkoniyatga ega [1]. Tomchilatib sug'orish tizimining boshqa sug'orish usullariga nisbatan samaradorligini aniqlash borasida jahon mamlakatlarining ko'plab olimlari izlanishlar olib borganini kuzatish mumkin.[12].

Ekin maydonining kengayishi va qishloq xo'jaligida o'g'itning muntazam ishlatilishi bilan ko'plab mamlakatlarda hususan Hindistonda qishloq xo'jaligi faoliyatidan kelib chiqadigan yer osti suvlari ifloslanishi kabi katta muammoga aylanmoqda. Buning uchun yer osti suvlari ifloslanishini minimallashtirish hamda ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirish uchun to'g'ri suv va ozuqa resurslarining samaradorligini boshqarish zarur [2].

Texnologiyani amaliyotga joriy etish sur'atlarini belgilash barcha manfaatdor tomonlar, asosan innovatorlar, suvdan foydalanuvchilar, uskunalar ishlab chiqaruvchilar hamda suv resurslarini boshqaruvchi siyosatchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda Isroilda paxtani sug'orish uchun tomchi texnologiyasini qabul qilish qarori uchun kontseptual asos ishlab chiqildi va diffuziya jarayonining vaqt qatorlarining iqtisodiy-metrik tahlillari Griliches modeli yordamida taqdim etiladi [3].

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Xitoyda so'nggi yillarda suvga bo'lgan talabning ortishi natijasida iqtisodiy rivojlanish va aholi hayoti bosim ostida qolib, suv isrofgarchiligi hamda atrof-muhit degradatsiyasi kuchayib, suv resurslariga bo'lgan talab tobora beqaror tus olmoqda [4].

Kompleks yondashuv, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan suv va energiyani tejashga bog'liq muommalarni kamaytirishga O'zbekistonlik olimlar ham etibor qaratmoqda Tomchilatib sug'orish rivojlanayotgan mamlakatlardagi odamlarni ochlik va epidemiyalardan qutqaradi [5].

Modernizatsiya qilingan tomchilatib ogitlash texnologiyasi Xitoyda 1990-yillarning boshlarida joriy etilgan bo'lib, dastlabki bosqichda yuqori xarajatlar sababli u asosan meva va sabzavotlar kabi yuqori qiymatli ekinlarda qo'llanilgan [6].

1950-yillarda Isroilda tomchilatib sug'orish texnologiyasi keng joriy etilayotgan davrda tozalangan oqova suvlar qishloq xo'jaligi uchun muhim manbaga aylanishi natijasida, fermerlar suv zaxiralari kamaygan paytlarda ekin maydonlarini kengaytirish va hosildorlikni oshirish maqsadida ushbu suvlarni qayta ishlatishni boshladilar [7].

Tomchilatib sug'orish nafaqat zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan tizimlar orqali ishlab chiqarishni rivojlantirsa, balki kambag'al kichik fermerlar orasida farovonlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashning kuchli vositasi sifatida qaralmoqda, chunki hozirgi kunda tomchilatib sug'orishning yangi turlari mavjud bo'lib, ular ikkinchi yashil inqilobning asosini tashkil qilishi va ayniqsa Afrikadagi, Osiyo va Lotin Amerikasidagi kambag'al fermerlar manfaatiga xizmat qilishi mumkin [8].

Sug'oriladigan dehqonchilikning barqarorligini ta'minlash uchun eng muhim usullardan biri mikro sug'orishdan foydalanish bo'lib, u suv sarfini sezilarli darajada kamaytirish va mahsulot miqdori hamda sifatini oshirish imkonini beradi, shuningdek, tomchilatib sug'orish orqali yuqori suv unumdorligiga erishish mumkin [9].

Suv resurslari cheklangan qurg'oqchil hududlarda qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash maqsadida plyonkali mulcha ostida tomchilatib sug'orish texnologiyasi suv va o'g'itlarni bevosita ildiz zonasiga aniq me'yorlarda yetkazish orqali ularning samaradorligini oshiradi hamda tuproq yuzasidan namlik, issiqlik yo'qotilishini kamaytirish hisobiga suvdan foydalanish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilaydigan innovatsion usul hisoblanadi. [11].

Materiallar va usullar. Web of Science va Google Scholar ma'lumotlar bazalarida topilgan ilmiy maqolalar ushbu bibliometrik tadqiqot uchun asos bo'lib

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xizmat qildi. Bibliometrik tahlil uchun “tomchilatib sug‘orish”, “texnika”, “texnologiya”, “tizim”, “scopus ma'lumotlar bazasi”, “suv resurslari ilimi” va “iqlim o‘zgarishi” kalit so‘zlari tanlab olindi. Keyin tillar, nashr etilgan yillar va tadqiqot olib borayotgan mamlakatlar bo‘yicha filtr qo‘llanildi. Natijada bizda mavzuga oid Web of Science ma‘lumotlar bazasida 19302 ta maqola paydo bo‘ldi. Google Scholar ma‘lumotlar bazasini olib qaraydigan bo‘lsak 173890 ta maqola paydo bo‘ldi (1-rasm). Bundan tashqari, statistik tahlillar, SmartArt va diagrammalar yaratish uchun Microsoft Word 2010 va Microsoft Excel 2010 platformasidan foydalanildi.[12]

1-rasm. Web of Science va Google Scholar ma‘lumotlar bazasida tadqiqot olib borish sxemasi

Yillar kesimida olib borilgan tadqiqot natijalari. Tomchilatib sug‘orish tizimida olib borilgan tadqiqotlar jahondagi tabiatni asrash, suvning isrofgarshiligini kamaytirish, hosilni yanada ko‘paytirish va sifatini oshirish hamda iqtisodiyotning rivojlanishini anglatadi. Tadqiqotning kalit so‘zi natijasida dunyo boylab jami 193192 ta maqola aniqlandi. Ushbu maqolalardan Web of Science ma‘lumotlar bazasida 19302 ta maqola aniqlangan va 2000-yildan 2023- yilga qadar asta sekinlik bilan rivojlangan 2024-2025- yillari bo‘lsa jadal oshganini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm). Google Scholar ma‘lumotlar bazasida 2000-2025-yillar oralig‘ida ko‘rsatilgan natijalar 2001-yil, 2007-yil va 2013-yillarda susayishlar kuzatilgan keyinchalik derlik birqil ravishda maqolalar soni jihatdan o‘sishi kuzatilgan (3-rasm).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-rasm. Web of Science bazasida 26 yil ichida chop etilgan maqolalar

3-rasm. Google Scholar bazasida 26 yil ichida chop etilgan maqolalar

Tomchilatib sug‘orish bo‘yicha davlatlar aro tadqiqot natijalari.
Web of Science ma‘lumotlariga asoslangan reyting (1-jadval):

1. Xitoy - mutloq yetakchi

Xitoy 2010-yillarning o‘rtalaridan boshlab Web of Science bazasida tomchilatib sug‘orish bo‘yicha maqolalar soni bo‘yicha birinchi o‘rinni egalladi.

- **Asosiy yo‘nalishi:** Sho‘rlangan yerlarni yuvish, plastik plyonka ostida tomchilatib sug‘orish (mulching) va hosildorlikni oshirish.

- **Muassasalar:** *Chinese Academy of Sciences, China Agricultural University.*

2. AQSH (USA) — Sifat va iqtiboslik bo‘yicha yetakchi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

AQSH uzoq vaqt davomida (2000–2015) birinchi o‘rinda bo‘lgan. Hozirda maqolalar soni bo‘yicha Xitoydan keyin tursa ham, eng ko‘p iqtibos olinadigan (eng nufuzli) ishlar hali ham AQSH hissasiga to‘g‘ri keladi.

• **Muassasalar:** *University of California (Davis), USDA Agricultural Research Service.*

3. Hindiston (India) — Eng tez o‘sayotgan ilmiy markaz

So‘nggi 10 yilda Web of Science bazasidagi maqolalari soni bo‘yicha 3-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi.

• **Asosiy yo‘nalishi:** Iqtisodiy samaradorlik va kam suv talab qiladigan ekinlar.

4. Ispaniya (Spain) — Yevropada birinchi

Ispaniya qurg‘oqchil iqlimi sababli bu texnologiyani ilmiy o‘rganishda juda faol. Ayniqsa, bog‘dorchilik va uzumchilikda tomchilatib sug‘orish bo‘yicha Yevropaning yetakchisi hisoblanadi.

1-jadval. Tadqiqotlar tavsiflarining yillar va mamlakatlar miqyosida o‘zgarishi (WOS bo‘yicha).

Davr	Eng ko‘p maqola chop etgan davlatlar	Tadqiqot xarakteri
2000–2008	1. AQSH, 2. Ispaniya, 3. Isroil	Asosan texnik dizayn va sug‘orish rejimlari.
2009–2016	1. Xitoy, 2. AQSH, 3. Hindiston	Xitoyning keskin o‘sishi, “Precision Agriculture” (aniq dehqonchilik) boshlanishi.
2017–2025	1. Xitoy, 2. Hindiston, 3. AQSH	Sub-surface drip irrigation (yer ostidan tomchilatib sug‘orish) va raqamli texnologiyalar.

Google Scholar ma‘lumotlariga asoslangan reyting:

Xitoy: Hozirgi kunda mutloq peshqadam. Ayniqsa, *Northwest A&F University* va *Chinese Academy of Sciences* bu sohada dunyodagi eng ko‘p maqola chiqaradigan muassasalardir.

AQSH: Tadqiqotlar soni bo‘yicha ikkinchi o‘rinda bo‘lsa-da, maqolalarning “sifati” va “iqtiboslik darajasi” (h-index) bo‘yicha hali ham yetakchi hisoblanadi.

Hindiston: Oxirgi 5 yilda nashrlar soni keskin o‘sd. Bunga hukumatning “Per Drop More Crop” (Har bir tomchidan ko‘proq hosil) dasturi sabab bo‘ldi.

O‘zbekiston: 2018-2025 yillar oralig‘ida O‘zbekistonda ham bu mavzuda Google Scholaridagi maqolalar soni sezilarli darajada oshgan (ayniqsa, paxtachilikda tomchilatib sug‘orishni joriy etish bo‘yicha).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2-jadval. Tadqiqotlar tavsiflarining yillar va mamlakatlar miqyosida o‘zgarishi (Google Scholar bo‘yicha).

Yillar	Yetakchi davlatlar	Asosiy tendensiyalar
2000–2005	AQSH, Ispaniya, Isroil	Texnologiyaning asosiy qoidalari va gidravlika bo‘yicha tadqiqotlar. AQSH va Isroil yetakchilik qilgan.
2006–2010	AQSH, Xitoy, Hindiston, Ispaniya	Xitoy ilmiy tadqiqotlarga katta mablag‘ajrata boshladi. Nashrlar soni barqaror o‘sa boshladi.
2011–2015	Xitoy, AQSH, Hindiston, Eron	Xitoy maqolalar soni bo‘yicha AQSHni quvib o‘tdi. Suv taqchilligi muammosi sabab Eron faollashdi.
2016–2020	Xitoy, AQSH, Hindiston, Braziliya	Maqolalar soni eksponentsial ravishda oshdi. Xitoy dunyodagi jami maqolalarning 50% dan ortig‘ini egalladi.
2021–2025	Xitoy, Hindiston, AQSH, Misr	Smart Irrigation (aqli sug‘orish), IoT va AI (sun‘iy intellekt) mavzulari ustunlik qilmoqda.

Xulosa. Web of Science ma‘lumotlar bazasida tomchilatib sug‘orish bo‘yicha 2000-yildan hozirgacha 19302 ta maqola aniqlangan bo‘lsa 2023- yilga qadar faqat o‘shish kuzatilgan va oxirgi 2 yilda ushbu o‘shish jadal tarizda oshdi. Ushbu ko‘rsatkichlar tanlangan mavzuning qanchalik dolzarbligini anglatadi. Shuningdek, Google Scholar ma‘lumotlar bazasi tahlillari tomchilatib sug‘orish bo‘yicha 2000-2025-yillar oralig‘ida 173890 dan oshiq maqola chop etilganligini ko‘rsatdi.

AQSH uzoq vaqt davomida Web of Science ma‘lumotlar bazasida tomchilatib sug‘orish bo‘yicha maqola nashr qilishda birinchilikni egallab borgan bo‘lsada, Xitoy 2010-yillarning o‘rtalaridan boshlab unga raqobat qila boshladi. Natijada hozirgi kunga kelib ushbu davlat birinchilikni hanuz qo‘ldan boy bermay kelmoqda.

Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida suv tanqisligining kuchayishi, suv resurslaridan foydalanish samaradorligining pastligi hamda ularni adolatli va oqilona taqsimlash masalalari global miqyosda dolzarb muammo sifatida e‘tirof etilib, suv iqtisodiyoti yo‘nalishida dunyo olimlarining asosiy tadqiqot markaziga aylangan. Qishloq xo‘jaligida ekin moydonlarini sug‘orishda tomchilatib sug‘orish usuli eng optimal yechimlarning asosiylari sifatida tavsiflanib, bu bo‘yicha maqolaning har biri ilm-fan sohasida katta ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J. Fernández-Gálvez, L.P. Simmonds Tomchilatilgan sug‘orish ostida suvning uch o‘lchovli oqimini monitoring qilish va modellashtirish. Qishloq xo‘jaligi suv boshqaruvi 83-jild, 3-son, 2006-yil 16-iyun, 197-208-betlar <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.11.008>
2. Xalil Ajdari, D.K. Singh, A.K. Singh, Manoj Khanna. Eksperimental piyoz dalasidan tomchilab go‘shlantirish ostida azotning oqib chiqishini modellashtirish Qishloq xo‘jaligi

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- suv boshqaruvi 89-jild, 1–2-sonlar, 2007-yil 16-aprel, 15-28-betlar
<https://doi.org/10.1016/j.agwat.2006.12.014>
3. Gideon Fishelson, Dan Rymon Qishloq xo‘jaligi innovatsiyalarini qabul qilish: Isroilda paxtani tomchilab sug‘orish holati. Texnologik bashorat va ijtimoiy o‘zgarishlar 35-jild, 4-son, 1989-yil iyul, 375-382-betlar [https://doi.org/10.1016/0040-1625\(89\)90073-5](https://doi.org/10.1016/0040-1625(89)90073-5)
 4. Xifeng LIU, Xuefeng YU, Kui YU Application of Fuzzy Decision-making Technology in the Regional Water Supply-demand Satisfaction Analysis *Procedia Engineering* 28 (2012) 512 – 515 1877-7058 © 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Society for Resources, Environment and Engineering
doi:10.1016/j.proeng.2012.01.760
 5. J. X. Ishanov, B. B. Jo‘rayev Tomchilatib Sug‘Orish Texnologiyasi Rivojlanish Davri Muhokamasi *Scientific Journal Impact Factor VOLUME 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784 SJIF 2021: 5.423*
 6. Li, Haoru, et al. "Drip fertigation significantly increased crop yield, water productivity and nitrogen use efficiency with respect to traditional irrigation and fertilization practices: A meta-analysis in China." *Agricultural Water Management* 244 (2021): 106534.
 7. Tal, Alon. "Rethinking the sustainability of Israel's irrigation practices in the Drylands." *Water research* 90 (2016): 387-394.
 8. Venot, Jean-Philippe. "A success of some sort: Social enterprises and drip irrigation in the developing world." *World development* 79 (2016): 69-81.
 9. Cetin, Oner, and Abdurrahman Kara. "Assesment of water productivity using different drip irrigation systems for cotton." *Agricultural Water Management* 223 (2019): 105693.
 10. Wang, Yahui, et al. "How can drip irrigation save water and reduce evapotranspiration compared to border irrigation in arid regions in northwest China." *Agricultural Water Management* 239 (2020): 106256.
 11. Джуманазарова А.Т., Тлеубергенов Е. Ирригацияни ривожлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш// ЕҮИВ. Та’лимга ойд тushunchalar va yutuqlar. Xalqaro ilmiy jurnal. ISSN 3060-4648. oktiyabr 2024 j. Vol 3 №1 105-111pp. <https://eyib.uz/index.php/EYIB/article/view/188>
 12. Djumanazarova A.T., Tleubergenov E.B., Bekjanov N.B. 2016-2025 YILLARDA WEB OF SCIENCE BAZASIDA “TOMCHILATIB SUG‘ORISH BO‘YICHA” NASHR QILINGAN MAQOLALAR SHARHI. (2025). *International journal of science and technology*, 2(8), 119–122. <https://doi.org/10.70728/tech.v2.i08.042>